

УДК 346.52

Довгань Віктор Миколайович –

кандидат юридичних наук,
докторант ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова» НАН України
ORCID 0009-0004-4966-1253

Viktor M. Dovhan –

candidate of juridical sciences,
doctoral student,

State Organization “V. Mamutov Institute of Economic and Legal Research of the National Academy of Sciences of Ukraine”
(60 Tarasa Shevchenko Av., Kyiv, 01032, Ukraine)

Повноваження органів державної влади, що уповноважені створювати та запроваджувати механізми фінансування проектів відбудови України

В даній статті розкрито повноваження органів державної влади, що уповноважені створювати та запроваджувати механізми фінансування проектів відбудови України.

Напрями використання коштів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії вказують на стратегічний підхід до відновлення та підтримки територій, які постраждали внаслідок конфлікту. Це включає в себе не лише реконструкцію інфраструктури, а й надання житла, медичного обладнання, транспортних засобів та інших необхідних ресурсів для забезпечення життєвих потреб та безпеки мешканців. Цей підхід сприятиме відновленню соціально-економічного розвитку постраждалих регіонів і сприяє їхній інтеграції в загальнодержавний контекст.

Міністерство цифрової трансформації України може розробляти та впроваджувати інформаційно-аналітичні системи для ефективного збору, аналізу та моніторингу інформації про пошкоджене та знищене майно внаслідок війни. Це дозволить ефективно керувати фінансуванням проектів відновлення на основі об'єктивних даних. Окрім цього, Міністерство може розробити інвестиційні програми у сфері інформаційних технологій, спрямовані на відновлення та розвиток інфраструктури, цифровізацію та модернізацію систем управління. Ці програми можуть бути підтримані міжнародними фінансовими організаціями та приватним сектором; Міністерство може утворити інвестиційний портфель проектів у сфері інформаційних технологій, що сприятиме розвитку та відновленню країни. Цей портфель може включати проекти з розроблення та впровадження нових цифрових рішень, створення інфраструктури для цифрової економіки, а також проекти зі створення робочих місць та підтримки стартапів.

Не можна недооцінювати роль Міністерства в рамках сприяння партнерству з приватним сектором. Міністерство може активно сприяти партнерству з приватним сектором у сфері цифрової трансформації та відновлення. Це може включати створення сприятливого інвестиційного клімату, спрощення процедур укладання договорів та забезпечення захисту інвесторів.

Роль органів державної влади полягає в створенні сприятливого середовища для ефективного відновлення країни після кризових ситуацій, забезпеченні прозорого та ефективного управління фінансовими ресурсами та сприянні сталому соціально-економічному розвитку.

Ключові слова: державні органи, владно-розпорядчі функції, публічна адміністрація, механізм фінансування проектів, відбудова України, Державний бюджет, центральні органи виконавчої влади.

V.M. Dovgan Powers of State Authorities Authorized to Create and Implement Financing Mechanisms for Reconstruction Projects of Ukraine

This article discloses the powers of public administration entities authorized to create and implement financing mechanisms for Ukraine's reconstruction projects.

The directions of use of funds from the Fund for the Elimination of the Consequences of Armed Aggression indicate a strategic approach to the restoration and support of territories affected by the conflict. This includes

not only the reconstruction of infrastructure, but also the provision of housing, medical equipment, vehicles and other necessary resources to ensure the living needs and safety of residents. This approach will contribute to the restoration of the socio-economic development of the affected regions and contributes to their integration into the national context.

The Ministry of Digital Transformation of Ukraine can develop and implement information and analytical systems for effective collection, analysis and monitoring of information on property damaged and destroyed as a result of war. This will enable effective management of funding for restoration projects based on objective data. In addition, the Ministry can develop investment programs in the field of information technologies aimed at the restoration and development of infrastructure, digitization and modernization of management systems. These programs can be supported by international financial organizations and the private sector; The Ministry can create an investment portfolio of projects in the field of information technologies, which will contribute to the development and recovery of the country. This portfolio may include projects to develop and implement new digital solutions, create infrastructure for the digital economy, as well as projects to create jobs and support startups.

The role of the Ministry in promoting partnerships with the private sector cannot be underestimated. The Ministry can actively promote partnerships with the private sector in the field of digital transformation and recovery. This may include creating a favorable investment climate, simplifying contracting procedures and ensuring investor protection.

The role of state authorities is to create a favorable environment for the effective recovery of the country after crisis situations, to ensure transparent and effective management of financial resources and to promote sustainable socio-economic development.

Keywords: *state bodies, power-management functions, public administration, project financing mechanism, reconstruction of Ukraine, State budget, central bodies of executive power.*

Постановка проблеми. Наразі в Україні існує децентралізована система управління, де різні рівні влади мають свої повноваження щодо фінансування та відбудови. Проблема полягає у нечіткості та дублюванні повноважень між центральними та місцевими органами влади, що може призводити до неефективного використання ресурсів та затримок у відновленні. Відсутність чіткої системи координації дій між різними суб'єктами публічної адміністрації може призводити до дублювання робіт, конфліктів інтересів та затримок у виконанні проектів відбудови. Незважаючи на великі потреби відбудови, бюджетні асигнування на ці цілі часто бувають недостатніми. Це ускладнює фінансування проектів та затримує їх виконання. Однією з важливих проблем є наявність корупційних ризиків, тобто недостатня прозорість та відкритість у процесі фінансування може створювати сприятливі умови для корупції та зловживань. Відзначимо, що існуючі механізми фінансування можуть потребувати модернізації та стандартизації з метою підвищення ефективності та запобігання недолікам.

Отже, проблема повноважень суб'єктів публічної адміністрації у відновленні України

через фінансування проектів відбудови вимагає комплексного підходу та реформ, спрямованих на покращення координації, забезпечення прозорості та ефективного використання ресурсів.

Метою статті є розкриття повноважень суб'єктів публічної адміністрації, що уповноважені створювати та запроваджувати механізми фінансування проектів відбудови України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання відновлення України та її відбудова є предметом наукових праць Є. Карташова, О. Кузьменко, В. Лагно, О. Ляшевської, О. Усаченко, Л. Беззубко, Б. Беззубко, В. Шемаєва, В. Чорної та ін.

Виклад основного матеріалу. Кабінет Міністрів України (Уряд України) є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою

України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України [Error! Bookmark not defined.].

До повноважень Кабінету Міністрів України щодо запровадження механізмів в цілях відбудови України можна віднести наступні:

забезпечує проведення державної економічної політики, здійснює прогнозування та державне регулювання національної економіки; забезпечує розроблення і виконання загальнодержавних програм економічного та соціального розвитку;

визначає доцільність розроблення державних цільових програм з урахуванням загальнодержавних пріоритетів та забезпечує їх виконання;

забезпечує розроблення і виконання програм структурної перебудови галузей національної економіки та інноваційного розвитку, здійснює заходи, пов'язані з реструктуризацією та санацією підприємств і організацій, забезпечує проведення державної промислової політики, визначає пріоритетні галузі промисловості, які потребують прискореного розвитку;

забезпечує здійснення державної політики у сферах трудових відносин, зайнятості населення, трудової міграції, оплати та охорони праці, розроблення та виконання відповідних державних програм, вирішує питання професійної орієнтації, підготовки та перепідготовки кадрів, регулює міграційні процеси, забезпечує виконання положень Генеральної угоди у межах взятих на себе зобов'язань;

забезпечує розроблення та виконання державних і міждержавних екологічних програм;

координує діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов'язану з охороною навколишнього природного середовища, виконанням державних, регіональних і міждержавних екологічних програм;

забезпечує здійснення заходів, передбачених державними програмами ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, приймає рішення з питань ліквідації наслідків інших аварій, а також пожеж, катастроф, стихійного лиха [1].

Проаналізувавши дані повноваження та розуміючи пріоритетність ролі Кабінету Міністрів України в питаннях відбудови України як в період війни, так і в післявоєнний час, можемо зазначити, що Кабінет Міністрів України при формуванні таких проектів повинен: 1) розробити та впровадити механізми, які забезпечать відкритість та прозорість у процесі прийняття рішень щодо фінансування проектів відбудови. Це включає публікацію інформації про виділення коштів, результати виконання проектів та механізми моніторингу використання бюджетних коштів; 2) запровадити механізми, спрямовані на спрощення та прискорення процедур прийняття рішень щодо фінансування відновлювальних проектів. Це допоможе уникнути затримок та збільшити швидкість виконання проектів; 3) сприяти розвитку і впровадженню інноваційних технологій та методів у відновлювальних проектах. Це може включати використання цифрових технологій, штучного інтелекту та інших передових засобів для підвищення ефективності та якості проектів; 4) активізувати співпрацю з міжнародними організаціями та донорськими фондами з метою залучення додаткових ресурсів та експертизи для відновлення країни; 5) розробити стимулюючі програми та ініціативи для залучення приватного сектору до участі в процесі відновлення. Це може включати податкові пільги, гранти та інші інструменти, що сприяють інвестуванню в відновлювальні проекти.

Шляхом впровадження цих заходів Кабінет Міністрів зможе ефективніше та оперативніше здійснювати політику відновлення України під час війни та після її завершення.

Наступна група органів державної влади, що наділена широким колом повноважень щодо розроблення та впровадження механізмів фінансування проектів відновлення України є:

- Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України;
- Міністерству цифрової трансформації;
- Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері з відновлення регіонів,

територій та інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Основними завданнями Мінінфраструктури є:

1) забезпечення формування та реалізація державної політики відновлення регіонів, територій та інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;

2) забезпечення формування державної політики у сфері ведення та функціонування Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України;

3) визначає пріоритети та здійснює заходи щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері: створення та забезпечення функціонування Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України; створення, впровадження та функціонування інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови; розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, державної житлової політики, благоустрою населених пунктів, житлово-комунального господарства, надання послуг з управління побутовими відходами, будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, технічного регулювання та нормування у будівництві, ціноутворення у будівництві, відновлення та відбудови України після руйнувань, завданих військовою агресією Російської Федерації з 2014 року;

4) здійснює відповідно до законодавства: разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування заходи з відновлення регіонів і територій, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України; впровадження системи дієвих механізмів та інструментів стимулювання регіонального розвитку, зокрема з метою

зменшення диференціації за показниками соціально-економічного розвитку, підтримки міжрегіональної інтеграції, реалізації міжрегіональних програм і проєктів;

5) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо: проєктів нормативно-правових актів з питань відновлення регіонів і територій, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України; проєктів нормативно-правових актів у сфері реалізації державної регіональної політики щодо запровадження механізмів та інструментів стимулювання регіонального розвитку;

6) забезпечує функціонування та виконує інші функції держателя Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України, інших державних електронних реєстрів, віднесених законами та іншими нормативно-правовими актами до сфери його компетенції [2].

Відзначимо, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України отримає 4,4 мільярда гривень з коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на виплату допомоги за програмою «Відновлення». Зокрема, Уряд ухвалив зміни до Порядку використання коштів Фонду ліквідації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 лютого 2023 р. №118, щодо виділення 4,4 мільярда гривень для виплат компенсацій для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією [3].

У Державному бюджеті України на 2023 рік для Фонду ліквідації наслідків збройної агресії передбачено фінансування у розмірі 35,5 млрд гривень.

Відповідно до затвердженого Урядом Порядку кошти буде спрямовано на такі основні напрями:

1) будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт) громадських будівель (з урахуванням вимог безпеки щодо захисних споруд цивільного захисту), захисних споруд цивільного захисту;

2) реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів критичної інфраструктури, пов'язаних з наданням послуг з водопостачання,

водовідведення, теплопостачання, електропостачання, освітлення;

3) нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, розроблення проектної (проектно-кошторисної) документації будівель для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та осіб, які втратили його внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України;

4) розроблення проектної (проектно-кошторисної) документації для об'єктів, які зруйновано внаслідок збройної агресії російської федерації проти України;

5) закупівлю шкільних автобусів, спеціального транспорту для закладів охорони здоров'я та комунальних підприємств з благоустрою територій;

6) придбання житлових приміщень, садових і дачних будинків для громадян України, відповідні об'єкти нерухомого майна, об'єкти будівництва (їх складові частини) яких знищено внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України [4].

Отже, зазначені напрями використання коштів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії вказують на стратегічний підхід до відновлення та підтримки територій, які постраждали внаслідок конфлікту. Це включає в себе не лише реконструкцію інфраструктури, а й надання житла, медичного обладнання, транспортних засобів та інших необхідних ресурсів для забезпечення життєвих потреб та безпеки мешканців. Цей підхід сприятиме відновленню соціально-економічного розвитку постраждалих регіонів і сприяє їхній інтеграції в загальнодержавний контекст.

Міністерство цифрової трансформації України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики: у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій та технологій, робототехніки та роботизації, електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, інформатизації; у сфері впровадження електронного документообігу; у сфері розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян; у сферах відкритих даних, публічних електронних

реєстрів, розвитку національних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, електронних комунікацій та радіочастотного спектра, розвитку інфраструктури ширококутового доступу до Інтернету, електронної комерції та бізнесу; у сфері надання електронних та адміністративних послуг; у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації; у сфері розвитку ІТ-індустрії; у сфері розвитку та функціонування правового режиму Дія Сіті; у сфері хмарних послуг [5].

З числа повноважень Міністерства цифрової трансформації України щодо відновлення України можна виокремити наступні:

забезпечує збір та зберігання інформаційних повідомлень про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Дія);

опрацьовує проектні пропозиції щодо ініціювання інвестиційних проектів у сфері ІТ-індустрії України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями;

готує та надсилає іноземним державам, банкам і міжнародним фінансовим організаціям офіційні звернення щодо спільної підготовки інвестиційних проектів у сфері ІТ-індустрії;

координує в межах своїх повноважень проекти з вітчизняного виробництва безпілотних систем;

затверджує методику визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації, типові завдання, проекти, роботи з інформатизації, типові проекти галузевої, регіональної програм інформатизації, програм інформатизації органів місцевого самоврядування [5].

Таким чином, Міністерство може розробляти та впроваджувати інформаційно-аналітичні системи для ефективного збору, аналізу та моніторингу інформації про пошкоджене та знищене майно внаслідок війни. Це дозволить ефективно керувати фінансуванням проектів відновлення на основі об'єктивних даних. Окрім цього, Міністерство

може розробити інвестиційні програми у сфері інформаційних технологій, спрямовані на відновлення та розвиток інфраструктури, цифровізацію та модернізацію систем управління. Ці програми можуть бути підтримані міжнародними фінансовими організаціями та приватним сектором; Міністерство може утворити інвестиційний портфель проектів у сфері інформаційних технологій, що сприятиме розвитку та відновленню країни. Цей портфель може включати проекти з розроблення та впровадження нових цифрових рішень, створення інфраструктури для цифрової економіки, а також проекти зі створення робочих місць та підтримки стартапів.

Не можна недооцінювати роль Міністерства в рамках сприяння партнерству з приватним сектором. Міністерство може активно сприяти партнерству з приватним сектором у сфері цифрової трансформації та відновлення. Це може включати створення сприятливого інвестиційного клімату, спрощення процедур укладання договорів та забезпечення захисту інвесторів.

Цікавим, на наше переконання, є перспективна можливість формування інноваційних інвестиційних інструментів. Міністерство може розробити нові інвестиційні інструменти та механізми фінансування, такі як спеціальні інвестиційні фонди, програми підтримки стартапів та інші, для стимулювання розвитку цифрової індустрії та відновлення країни в цілому.

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем'єр-міністра з відновлення України - Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури [6].

Агентство відновлення відповідно до покладених на нього завдань: залучає в установленому порядку додаткові

(позабюджетні) джерела та кредитні кошти, у тому числі шляхом емісії облігацій, залучення інвестицій, запозичень від міжнародних фінансових організацій, резидентів та нерезидентів України з метою виконання завдань, покладених на Агентство відновлення; забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, проведення заходів з підготовки єдиної транспортної системи України до сталого функціонування в особливий період; забезпечує технічне прикриття та відбудову автомобільних доріг загального користування державного значення в особливий період [6].

Отже, органи державної влади, що уповноважені створювати та запроваджувати механізми фінансування проектів відбудови України, відіграють ключову роль у забезпеченні ефективного та цільового використання ресурсів для відновлення і розвитку країни. Їхня роль полягає у наступному:

- розроблення та ухвалення стратегій та програм - мають визначити пріоритети відбудови країни та розробити стратегії та програми з урахуванням потреб населення та економічних можливостей;

- вони повинні визначити джерела фінансування для проектів відновлення, такі як бюджетні кошти, міжнародна допомога, кредитні ресурси тощо;

- мають створити або удосконалити механізми фінансування, які забезпечать ефективну та прозору алокацію коштів на проекти відбудови;

- відповідають за моніторинг та контроль за використанням виділених коштів, щоб забезпечити їх ефективне та цільове використання;

- мають співпрацювати з іншими суб'єктами, такими як місцеві влади, міжнародні організації та громадськість, для забезпечення координації та підтримки проектів відновлення.

Список використаних джерел:

1. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27 лютого 2014 року № 794-VII. *Відомості Верховної Ради*, 2014. № 13. Ст.222.
2. Про затвердження Положення про Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р. № 460. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/460-2015-%D0%BF#Text>.

3. Уряд виділив 4,4 млрд грн на програму «Відновлення з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії». URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-vydilyv-44-mlrd-hrn-na-prohramu-ievidnovlennia-z-fondu-likvidatsii-naslidkiv-zbroinoi-ahresii>.

4. Уряд затвердив Порядок використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-zatverdylv-poriadok-vykorystannia-koshtiv-fondu-likvidatsii-naslidkiv-zbroinoi-ahresii>.

5. Питання Міністерства цифрової трансформації: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 р. № 856. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2019-%D0%BF#Text>.

6. Про затвердження Положення про Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 439. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/439-2014-%D0%BF#Text>.

References:

1. Pro Kabinet Ministriv Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 27 liutoho 2014 roku № 794-VII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady*, 2014. № 13. St.222.

2. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo rozvytku hromad, terytorii ta infrastruktury Ukrainy: zatv. Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 chervnia 2015 r. № 460. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/460-2015-%D0%BF#Text>.

3. Uriad vydilyv 4,4 mlrd hrn na prohramu yeVidnovlennia z Fondu likvidatsii naslidkiv zbroinoi ahresii. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-vydilyv-44-mlrd-hrn-na-prohramu-ievidnovlennia-z-fondu-likvidatsii-naslidkiv-zbroinoi-ahresii>.

4. Uriad zatverdylv Poriadok vykorystannia koshtiv Fondu likvidatsii naslidkiv zbroinoi ahresii. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-zatverdylv-poriadok-vykorystannia-koshtiv-fondu-likvidatsii-naslidkiv-zbroinoi-ahresii>.

5. Pytannia Ministerstva tsyfrovoi transformatsii: zatv. Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18 veresnia 2019 r. № 856. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2019-%D0%BF#Text>.

6. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavne ahentstvo vidnovlennia ta rozvytku infrastruktury Ukrainy: zatv. Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10 veresnia 2014 r. № 439. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/439-2014-%D0%BF#Text>.